

Reporte Semanal do Bitcoin

1/08/2022
Vol. 1, N°. 22/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 21/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

PROJETO INVESTIMENTO EM CRYPTO
100 PILAS POR MÊS

Invista de forma simples, 100 Reais por mês nas principais criptos do mercado.

Se quiser incentivar mais trabalhos destes, mande um PIX para:

`contato@amauta.com.br`

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Uma das maiores virtudes de um bom investidor é poupar. Seja a quantidade que for, guardar um pouco da sua renda para consumir no futuro é um hábito sadio. Ajuda a planejar e realizar sonhos. Ajuda também a fugir dos altos juros cobrados pelo mercado financeiro.

Na Amauta, já há um tempo, realizamos um projeto que consiste em comprar, mensalmente, independente do preço do ativo, criptomoedas.

Podem ser as principais criptomoedas vigentes como o Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Chiliz ou qualquer criptomoeda que quiser.

Para iniciar este projeto, a primeira coisa que precisa fazer é um cópia da planilha que disponibilizamos neste link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aegWWD3caNRvEarWTaDAtqQB-W9gAgLXO6VFjUZRi7c/edit?usp=sharing>

E siga as instruções:

- Abra uma conta em qualquer corretora de criptomoeda.
- Deposite R\$ 100,00 por mês em cada moeda indicada ou em qualquer outra da sua preferência.
- Siga os procedimentos para transformar o investido em Bitcoin.

Depois nos conte contato@amauta.com.br como foi.

Boa sorte!

Arte digital da Semana

Poupacoin.

É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mínima 72 desde 18/06/2022;
- Novo *candle* mensal abriu sem no topo do *candle* o que não ocorria a 4 meses;
- O círculo preto indica ponto de resistência mensal, coincidindo com a áreas de suporte enquanto estivemos em queda;
- As setas vermelhas apontam regiões de suporte, atualmente em em US\$19,3k temos o suporte da 72 mensal e em US\$12,9K temos o suporte da 144 mensal, continuam nas mesmas posições sem muitas novidades, mesma situação desde 11/03/2022.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Temos um canal que nos faz acreditar em leves subidas até o alvo, o preço após romper a consolidação vem mantendo este comportamento;
- ROC's e preço com inclinação para cima a cada semana, é um bom indicadores, mas para podermos acreditar a volta de tendência do preço a subir de verdade todas as linhas devem estar acima da linha zero;
- Para o gráfico semanal o círculo preto representa a área do próximo possível alvo.

Gráfico diário

- Observem que a média circula em vermelho ficou interrompida, isto é sinal de perda de resistência sendo assim, o preço não terá mais tanta dificuldade em ultrapassar este ponto;
- Para termos sucesso nesta continuação de tendência, o preço deve cair entre US\$22 e US\$23K, região de FIBO 61,8% além de para inferior do canal de tendência, representada pelo círculo amarelo;
- O círculo preto indica o provável alvo após o *pullback*;
- Roc'c em pequena inclinação para cima porem ainda sem ordenação das médias.

Gráfico 2 horas

- Observando o Report do dia 25/07/2022 podemos observar que atingimos a região do *pullback* sugerida, estes pontos são importantes para quem deseja realizar compras, vejam círculo azul;

- Observando a FIBO temos que levar em consideração os pontos de 50% e 61,8%, no caso do BTC em sua grande maioria os *pullback*'s param neste ponto, isto de estivermos em uma tendência de alta como e o caso neste momento;

- Preço fez novo topo como pode ser observado pelas setas pretas.

- Os Roc's não fizeram novo topo neste tempo gráfico, deveriam ter acompanhado o preço que fez novo topo, mesmo que tímido;

OBS: Os novos alvos do preço para cima podem ser vistos em gráficos de tempos maiores.

Bons trades a todos!

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

INVESTINDO DIRETAMENTE NO GRÁFICO

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL
27 de agosto, às 08h

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a red button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL